

LA LLAMA DE AMOR VIVA DE JUAN DE LA CRUZ.
¿DE LA INEFABILIDAD MÍSTICA A LA CONFUSIÓN CRÍTICA¹?
SOBRE LA CONTAMINACIÓN²

PAOLA ELIA

Università degli Studi dell'Aquila (Italia)

RESUMEN: Con este artículo vuelvo a la “La Storia del testo” de la edición crítica de *Llama de amor viva* de Juan de la Cruz de 2008 –establecida según las normas lachmannianas– por la necesidad de profundizar algunos aspectos de la *recensio* reinterpretados desde otro punto de vista por Paolo Tanganelli en un denso “ensayo” publicado unos años después. Concretamente me referiré a la *contaminatio codicum* –una práctica inusual en la tradición sanjuanista–, a las lagunas por *homoioteleuton* –errores poligenéticos muy frecuentes en las copias manuscritas, causados por la repetición de las mismas palabras– y a la *constitutio stemmatis*. Con el fin de aclarar las espinosas cuestiones filológicas y evitar más discrepancias que puedan generar errores de interpretación o confusión crítica, repaso las fases de la *recensio* y ofrezco ulteriores datos sobre la *interpretatione* de las variantes, confirmo el *stemma codicum* de

¹El título está inspirado en el artículo que Duvivier (1977) escribió a propósito de un debate metodológico sobre la génesis del *Cántico espiritual*.

²A propósito del artículo de Tanganelli (2016).

Incipit XLV (2025), 135-164

Entregado: 19/07/2025 - Aceptado: 23/09/2025

la edición crítica de 2008 y demuestro que la *contaminatio codicum* no pertenecía al *usus scribendi* de los copistas carmelitas.

PALABRAS CLAVES: San Juan de la Cruz - *Llama de amor viva* - crítica textual - *contaminatio codicum* - *homoioteleuton* - *constitutio stemmatis*.

ABSTRACT: In this article I return to the “textual history” of the 2008 critical edition of *Llama de amor viva* by Juan de la Cruz –established according to the Lachmannian method– driven by the need to re-examine certain aspects of the recensio that were later reinterpreted from a different perspective by Paolo Tanganelli in a dense ensayo published some years afterward. Specifically, I will address the *contaminatio codicum* –an uncommon practice within the San Juan manuscript tradition–, the *lacunae per homoioteleuton* –polygenetic errors frequently found in manuscript copies caused by the repetition of identical or similar word endings– and the *constitutio stemmatis*. Aiming to clarify these complex philological issues and to prevent further discrepancies that may lead to interpretative errors or critical confusion, I retrace the stages of the recensio, offer additional data regarding the interpretation of variants, reaffirm the stemma codicum proposed in the 2008 critical edition, and demonstrate that the *contaminatio codicum* did not belong to the *usus scribendi* of the Carmelite copyists.

KEYWORDS: San Juan de la Cruz - *Llama de amor viva* - textual criticism-*contaminatio codicum* - *homoioteleuton* - *constitutio stemmatis*.

Una larga cadena de acontecimientos –desde el terremoto de L’Aquila del 6 de abril de 2009, que destruyó la Universidad y mi casa, hasta la necesidad de diversificar mis áreas de investigación– me ha mantenido alejada, incluso antes de mi jubilación, de estos temas tan queridos para mis estudios. Por estas razones, solo en tiempos más recientes, tuve la oportunidad de leer el “ensayo de integración” que Paolo Tanganelli (2016) publicó ocho años después de nuestra edición crítica

(Elia-Tanganelli, eds., 2008), titulado “Fenómenos de contaminación en la *Llama de Amor viva* (tradición A) de San Juan de la Cruz”. Como responsable local del proyecto Ministerial de Investigación Científica de la Universidad de L’Aquila (Italia) sobre la edición crítica de la *Llama de amor viva* de Juan de la Cruz, aprovecho esta oportunidad para aclarar las respectivas responsabilidades científicas de los dos coautores, dado que en la edición crítica de 2008, por razones editoriales, la paternidad de lo que se publicó no aparece detallada ni en el *Índice* ni al comienzo de los capítulos. A Paolo Tanganelli debemos una descripción “minuciosa” de todos los testimonios, incluso, los fragmentarios, manuscritos e impresos, y una nota “inteligente” que cierra el volumen sobre las intervenciones del refundidor de *Llama B*. Mi contribución sigue un recorrido totalmente filológico y ecdótico y comprende precisamente toda la parte filológica y ecdótica del volumen: a partir de “La storia del testo”, hasta los “Apparati” de las variantes. Con los mismos criterios adoptados para la edición crítica del *Cántico*, quise confirmar las dudas que en los años setenta del siglo pasado habían expresado Baruzi (1991) y Duvivier (1971) sobre la autenticidad de la versión B. De hecho, la nueva *Declaración* no es en realidad nada más que una falsificación, una reelaboración de una o varias manos, destinada a volver ortodoxos, y por tanto aceptables, los escritos del Santo (Ciceri, 2011: 122-125). Debo aclarar, además, que no tuve ninguna participación en el artículo de Tanganelli (2016) sobre los fenómenos de contaminación, ya que puede causar cierta ambigüedad cuando, al resumir el proceso ecdótico de la edición, él alterna el uso del *pluralis majestatis* con la forma impersonal (“...no *valoramos* todos los indicios de posible contaminación”, “...en la edición crítica *nos decantamos* por la primera hipótesis...”) (178, 194). En dicho “ensayo de integración” a nuestra edición, Paolo Tanganelli no se basa en una nueva *collatio codicum*; examina el tema de los errores por *homoioteleuton* y su relación con los “fenómenos de contaminación” apoyándose exclusivamente en la *recensio* y el mismísimo “Apparato

varianti” que yo utilicé para establecer el *stemma* y reconstruir el texto crítico. Se trata, pues, por su parte, de una evaluación personal y distinta de la *selectio* de las variantes de 2008 con la que se opone a la metodología de crítica textual lachmanniana adoptada en nuestra misma edición sanjuanista de 2008.

LAS DOS VERSIONES DEL COMENTARIO (ELIA, 2004)³

Antes de que fuera publicada la edición crítica de la *Llama* (Elia-Tanganelli, eds., 2008), los críticos, laicos y carmelitas, estaban convencidos, en modo casi unánime, de que Juan de la Cruz, no satisfecho por la primigenia versión de la *Declaración* (*LIA*) –cuyas copias circulaban ya hacía tiempo en el Carmelo–, volvió más tarde sobre su texto granadino para retocarlo y ampliarlo, añadiendo en ocasiones párrafos enteros, pero sin modificar el significado asignado a los versos en el comentario originario, ni concluirlo a la altura de los versos finales, allí donde Juan de la Cruz consideró inadecuada toda explicación para el concepto inefable del “aspirar” del Espíritu Santo que enamora el alma.

LIA 4.17 [4.232-241]⁴ En aquel aspirar de Dios yo no querría hablar, ni aun quiero; porque veo claro que no lo tengo de saber decir, y parecería menos si lo dijese. [...] Y por eso, aquí lo dejo.

La opinión según la cual el poeta místico habría escrito una segunda versión de la *Declaración* se basó esencialmente en la tradición manuscrita, que transmite, de hecho, dos versiones del comentario y cuyas diferencias se perciben solo comparando los dos textos. Los manuscritos de *LIA* y de *LIB* empiezan exactamente del mismo modo, conservando

³Para una mayor inteligibilidad de las cuestiones textuales abordadas en este artículo, debo referirme principalmente a algunos estudios de crítica textual sanjuanista cuyos datos daré en las notas subsiguientes.

⁴Entre corchetes la numeración de la *Llama* según la edición crítica.

todos los versos del poema y la misma secuencia de las estrofas⁵ y concordando con la *Declaración* de la canción primera hasta el párrafo 11, volviendo a coincidir en el breve comentario de los últimos versos, más o menos donde se declara el concepto de inefabilidad. En los epígrafes de los manuscritos de *LIB* no se registran advertencias añadidas por los copistas, del tipo “revisada por el mismo autor que la compuso” u otras por el estilo, que habrían podido ayudar a los lectores a diferenciar la *Declaración* “revisada” de la primigenia; ni se ha conservado un ejemplar de la versión A con apuntes autógrafos del autor⁶ que hubieran permitido establecer su correlación con la versión modificada⁷. A partir de la *editio princeps* de 1618⁸, los editores carmelitas continuaron publicando nuevas adaptaciones de la *Llama* hasta las primeras décadas del siglo xx (1912-1914), cuando empezaron a imprimir la *LIB* como versión definitiva del comentario y relegando la *LIA* a un mero apéndice, quizás con la intención de salvaguardar el espesor religioso, obligados a aceptar los retoques de los escritos del Doctor de la Iglesia que pertenecen a la tradición⁹.

⁵ A diferencia de la versión B del *Cántico espiritual* que cambia la secuencia de las canciones añadiendo una copla más.

⁶ El único “borrador” que ha llegado hasta nosotros es el Ms. idiógrafo de las MM. Carmelitas descalzas de Sanlúcar de Barrameda que transmite el *Cántico* y las *Poesías* completas. Véase Elia-Mancho, eds. 2002.

⁷ El autor de la *LIB*, que demuestra una perfecta familiaridad con el texto primigenio, lee algunas frases más o menos extensas y las reescribe con palabras suyas, cambiando de este modo el estilo. Esta forma de proceder, que es muy evidente en los pasajes modificados, me ha permitido aislar algunas variantes que caracterizan un *usus scribendi* muy distinto al del exégeta primigenio. Véase Elia, 2004.

⁸ Se siguió imprimiendo durante tres siglos la *editio princeps* (*LIA*, Alcalá, 1618) que se basa en una versión manipulada del texto original. Remito a Elia, 2005c.

⁹ Las redacciones discordantes de las obras sanjuanistas fueron motivo de aprieto ya en tiempos de Fray Andrés de la Encarnación, quien en sus “Papeles” en el año 1776, advirtió a sus superiores del peligro de que extraños a la religión descubrieran las notables alteraciones de los escritos de San Juan y los invitó prudentemente a separar en las futuras ediciones “lo que es del Santo, de lo que no lo es”. “Si se dignaren Vuestras Reverencias, hagan por si mismos un leve cotejo; maxime deste ultimo *Libro de la Llama*, que si le examinan todo èl, hallaran que en muchas partes se le ha immutado de manera, que parece obra diversa; y que acaso à verla el Santo, no la reconociera ya por suya [...]”. (Andrés de la Encarnación, 1993, 394).

En la actualidad, la evolución de los estudios sanjuanistas, a partir de los años ochenta del siglo pasado, se debe principalmente al riguroso análisis filológico de tipo lachmanniano aplicado las *Obras* del Santo como a cualquier otro texto literario del Siglo de Oro, en contra de los editores carmelitas que tendieron más bien a defender la faceta religiosa.

La apertura al mundo académico por parte de los Carmelitas Descalzos representa una importante confirmación de este método científico¹⁰. Nuestro deber como estudiosos es el de enfrentar con mayor rigor científico los problemas textuales, con la finalidad de devolver las obras del Santo a su original esplendor, para conservar “el frescor y la viveza de lo que fray Juan escribió sin autocensuras” (Cuevas, 1993, 58), eliminando las incrustaciones de manos inexpertas, que han querido ofrecer una imagen distinta de la declaración primigenia del *Cántico* y de la *Llama*.

LA TRADICIÓN DE LLAMA A

Las *Canciones del alma* que empiezan con el verso “Oh, llama de amor viva” y que describen el más alto estadio de la unión del alma con Dios fueron compuestas, y posteriormente comentadas, por Juan de la Cruz, para una noble señora, Ana del Mercado y de Peñalosa, fallecida a principios del siglo XVII. El poema escrito presumiblemente entre 1582 y 1585 durante la estancia del carmelita en Granada, comenzó a divulgarse de forma manuscrita, junto con otros escritos, antes de que el autoexégeta terminara la *Declaración*, que según el testimonio de Juan Evangelista, habría sido escrita, también en Andalucía, en solo quince días (Pacho, 1982). Víctor García de la Concha (1992) acepta la hipótesis de la rapidez del tiempo de composición, y considera probable

¹⁰ En la *Primera Reunión Científica Internacional de Úbeda* (2007), participaron estudiosos sanjuanistas del mundo académico de diferentes partes del mundo, entre ellos: Bernard Sesé, Luce López Baralt y María Jesús Mancho. En esa ocasión presenté el informe: “En vista de la edición crítica de la *Llama de amor viva* de San Juan de la Cruz: relación entre las dos versiones del tratado (LIA y la LIB)”; infelizmente las *Actas* no fueron publicadas.

que Juan de la Cruz, durante estas dos semanas de invierno, escribiera el comentario de las estrofas, intercalando en el discurso algunas digresiones y varias reflexiones sobre los directorios espirituales y sobre una parte del apócrifo tomista *De beatitudine*; material ajeno que quizás el poeta había ya redactado en otras circunstancias. Conjetura que podría ser confirmada por el cotejo de los testimonios ya que precisamente los párrafos del comentario al verso “Las profundas cavernas del sentido”, y que corresponden más o menos al texto de la digresión, tuvieron una difusión independiente de la de la obra completa¹¹.

La *Llama A* se ha difundido en once manuscritos que contienen también otros Tratados de Juan de la Cruz:

- D Alba de Tormes (Salamanca). PP. Carmelitas Descalzos B-1 [*Subida, Noche, CánticoB, LlamaA*].
- E Montserrat. Biblioteca de la Abadía benedictina. O.S.B. Ms. 528 [*CánticoA', LlamaA*] 1627.
- G Granada. Archivo Museo del Sacro Monte. Ms. B-VII-2 [*CánticoA', LlamaA*].
- G² Granada. Biblioteca de la Facultad Teológica, SJ., La Cartuja, Cod. T13, n° 32954 [*Noche, LlamaA, CánticoB*].
- I Madrid. Biblioteca Municipal Ms. C-31 [*CánticoA', LlamaA*] 1614.
- L² (Lc Pacho) Cádiz. PP. Carmelitas Descalzos. Ms. de Lazcano Cádiz (Guipúzcoa) [*Noche, CánticoB, LlamaA*].
- N¹ Madrid. Biblioteca Nacional. Ms. 6624 [*Subida, Noche, CánticoB, LlamaA*].

¹¹ Algunos manuscritos conservan solo el texto de la *declaración* a la canción tercera donde Juan de la Cruz se refiere a los maestros espirituales. Pertenecen a la tradición de *LIA* (M¹, F¹, B²) o de la *LlB* (N⁹) y fueron copiados al final de algunos tratados de José de Jesús María (Quiroga) o junto con la *Subida* y la *Noche*. M¹: Ms. 8273. Madrid. Biblioteca Nacional. B²: Barcelona. Biblioteca de la Universitat. Ms. 41. F¹: Pamplona. MM. Carmelitas Descalzas. Arch. n. 9. N⁹: Madrid. Biblioteca Nacional, Ms. 3446.

- N⁴ Madrid. Biblioteca Nacional. Ms. 18160 [*Noche, Subida, LlamaA, CánticoB*].
- R² Roma. PP. Carmelitani Scalzi. Archivo Generalicio. Ms. 328° (228b) [*Subida, Noche, LlamaA*].
- T⁴ Toledo. MM. Carmelitas Descalzas. Ms. M-3 (antes n.º 153) [*Noche, LlamaA*].
- U Córdoba. MM. Camelitas Descalzas. Ms. 216 [*LlamaA*].

Con excepción del Ms. O que contiene las *Obras* completas, los manuscritos de la *Llama B* se han transmitido de forma aislada:

- B¹ Burgos. PP. Carmelitas Descalzos. Archivo Silveriano. Ms. 20 (cajón 13 letra L) [*LlamaB*].
- B² Burgos. PP. Carmelitas Descalzos. Arch. Silveriano (cajón 13 letra Ll) [*LlamaB*].
- M⁶ Madrid. Biblioteca Nacional. Ms. 8795 [*Noche, CánticoA', LlamaB*].
- N⁸ Madrid. Biblioteca Nacional Ms. 17950 [*LlamaB*].
- O Madrid. Academia de la Lengua. Ms. R. M. 6950 [*Subida, Noche, LlamaB, CánticoA*].
- Q Palencia. MM. Carmelitas Descalzas. Ms. A-II-1 [*LlamaB*].
- S³ Sevilla. PP. Carmelitas Calzados (Buen Suceso) [*LlamaB*].
- S⁴ Sevilla. MM. Carmelitas Descalzas. Ms. V/B-3 [*LlamaB*].
- U² Córdoba. MM. Carmelitas Descalzas [*LlamaB*]¹².

¹²La lista no comprende los testimonios indirectos (refundiciones, compendios) ni la *editio princeps* de Alcalá 1618 (la versión A' del comentario con varios reajustes debidos a los editores).

RECENSIO Y CONSTITUTIO STEMMATIS

En la *recensio* de la *Llama* A de la edición crítica (Elia, 2008), determiné a través de los errores comunes la filiación de los testimonios en dos familias ω y β (Elia, 2008: XLIV-LXVI). Del subarquetipo ω descienden los manuscritos más fieles y próximos al original: E, I, G, U. Del subarquetipo β , en cambio, se originaría el grupo más numeroso y más corrupto de la tradición: T⁴, D, N¹, R², L², G², N⁴.

La existencia de un original perdido, al que se remontaría toda la tradición de la *Llama*, se ha ampliamente demostrado mediante una serie de errores comunes que pasaron inadvertidos al copista del arquetipo Ω . Basta con citar un pasaje del comentario del verso 16 “que estaba oscuro y ciego”, donde ninguno de los testimonios de *LIA* transmite la lectura correcta dado que la oración permanece incompleta: 3.970-2 “Llamando cada semejante a su semejante e infundiendo en él [la semejanza de él]. Y así, la luz de la gracia...” y el refundidor de *LIB* (3.71) corrige el error con una conjetura (“a su semejante y comunicándosele. Y así...” (Elia, 2008: LVIII-LX).

LA FAMILIA ω : G, E(I), U Y EL ANTECEDENTE DE LA *LIB*

Las analogías más evidentes entre el Ms. E y su derivado I ya habían sido destacadas por la crítica carmelita: ambos reproducen la *LIA* y el *CA'* y ambos fueron expurgados por la Inquisición en 1645; sin embargo, no se tuvo en cuenta que el autor de la versión B utilizó como texto base un antecedente perdido de la rama γ E(I). Lo demuestran ampliamente tanto las innovaciones características que los manuscritos de la *LIB* comparten con E(I) –donde aparecen camufladas en el contexto dando en ciertos casos perfecto sentido– como los errores de la tradición de *LIB* que se remontan al subarquetipo ω de la familia E(I), G, U. Estas variantes pertenecen a la tipología de errores propios de la

copia (por omisiones, adición, sustitución, trivialización...) con alguna esporádica intervención voluntaria de copistas que modifican el texto para una mejor inteligibilidad¹³.

En cuanto al manuscrito G, el más fiable de la tradición, el copista, identificado con Juan Evangelista, secretario y confidente de fray Juan de la Cruz, repite sin reajustes interpretativos el comentario: de hecho, como lo demuestra la *varia lectio*, el Ms. presenta solo una serie de errores propios –como saltos de palabras, repeticiones o inversiones de orden–, junto con otras innovaciones debidas a la dificultad paleográfica del texto base (Elia, 2008: LIII-LIV). De la *selectio* de las variantes erróneas que G tiene en común con el resto de la tradición, como se ha dicho a propósito de E(I), se deduce que forma parte de la familia ω , y lo prueban las innovaciones características que tiene en común con el resto de la familia ω .

El Ms. U es uno de los más antiguos testimonios de la versión primigenia, quizás copiado cuando aún vivía fray Juan de la Cruz. Perteneció a las ramas altas del *stemma* y no comparte muchos errores con el resto de la tradición. Tienen valor conjuntivo, sin embargo, algunas esporádicas innovaciones y malas lecturas que este testimonio tiene en común con G, que son separativas con respecto a la rama γ de E(I) y los Mss. de *L1B*, que en cambio presentan la buena lección¹⁴. Téngase en cuenta que, las aisladas variantes que U comparte con la tradición de la *L1B* y que se registran en su mayoría en correspondencia con las citas bíblicas, son poligenéticas y no tienen valor conjuntivo (Elia, 2008: LVI,

¹³ Proporciono solo unos ejemplos del apartado “La storia del testo” para cada tipología. *Por adición*: 2.20 “es auerla transformado en si que es dadiva” por “es dadiva con que”, 3.304-5] “tan grande, cuando el esta dispuesto, que” por “tan grande, que la”, 3. 1038 “el sol que hecha tambien resplandores aunque” por “el sol; aunque”. *Por sustitución*: 1.212 “algun tanto” por “un poquito”, 3.18 “las esclarecio” por “las encendio”, 3.551 “embriagador del espiritu” por “robador del espiritu”. *Por omisión*: 3.32 “clara” (*om.*); 3.1032 “estando clarificadas y encendidas en Dios” (*om.*) (Elia, 2008: XLVIII-L).

¹⁴ Menciono solo algunos ejemplos: *Omisiones*: 1.438 <que no>, 3.538 <aun>, 3.680 <vacía> y 3.789 <acaso>...; *Innovaciones*: 1.14 ‘desposeida’ por ‘de el poseida’, ‘puede’ por ‘tiene’, 3.841 ‘de aquella’ por ‘de la’, 3.883 ‘señaladas’ por ‘soberanas’, 3.885 ‘uajo’ por ‘trabajoso’ (Elia, 2008: LV).

n. 201)¹⁵. En cuanto a las correcciones voluntarias no son relevantes: el copista de U tiende a cambiar el texto-base, en general sustituyendo una o más palabras o agregando otras con fines didácticos para aclarar el significado, lo que sin embargo trivializa el texto primigenio¹⁶. Los nuevos vocablos interpolados son pleonásticos y a veces ajenos al léxico sanjuanista (por ejemplo 3.420 “no os volváis /diligentemente/ para miraros las manos”). Con respecto a las omisiones, a veces el amanuense se da cuenta de la pérdida de texto y escribe al margen las palabras que había omitido. Por lo que corresponde a los saltos por *homoioteleuton* que U a veces comparte con otros testimonios, no tienen valor conjuntivo, puesto que aparecen sobretodo en párrafos donde se repiten con más frecuencia las mismas palabras –principalmente en el comentario de la tercera y cuarta estrofa–.

LA FAMILIA β : T⁴, D, N¹, R², L², G², N⁴

De los siete testimonios de la familia β , T⁴ pertenece a la rama más alta y es el más fiable. Debido a varias manos, conserva un elevado número de errores privativos y lecciones aparentemente correctas que se descubren solo a través del cotejo con los demás testimonios. Los copistas rara vez añaden palabras nuevas (por ej.: (3.796-7) “<el profeta> Ezequiel”, (4.212) “goza <muy bien>”) y tienden más bien a omitirlas (por ej.: (2.356) “[y exteriores]”, (3.763-4) “[y no cualquiera que sabe pulirla]”), o sustituirlas por sinonimia, trivialización y alteración del orden en la frase (Elia, 2008: LXI-LXII). Las innovaciones que T⁴ comparte con D y N¹—dos ejemplares afines muy defectuosos—,

¹⁵ 3.819-21 El copista de U añade al margen el texto de las citas latinas: Lc.14,23 y el revisor de la LIB.14.23 amplía el pasaje correspondiente.

¹⁶ Por ejemplo: 1.422 ‘razones’ por ‘cosas’, 3.797 ‘bestiades’ por ‘cubriades’, 1.302-3 ‘se una con ella’ por ‘sea una cosa con el’ (Elia, 2008: LVII).

se remontan al mismo antecedente y son separativos con respecto a los demás testimonios de la misma familia β .¹⁷

El Ms. N¹ es corrupto y defectuoso. El copista tiende a resumir el texto base eliminando aquellos pasajes que considere superfluos, transcribiendo a veces un texto que no tiene sentido. Cito por ejemplo: 3.327 “alli via” por “alivia”, 3.431 “participantes” por “principiantes” (Elia, 2008: n. 252). En cuanto al amanuense del Ms. D –aún más distraído e iletrado como se puede deducir de los errores exclusivos– a menudo no entiende el texto de la *Declaración*. Lee por ejemplo: (1.197) “influenzia” por “afluencia”, (1.299) “padre” por “padecer”, (1.283) “explicados” por “expelidos”, (4.76) “en restable” por “en sí estable”.

R² pertenece a la rama de L², G², N⁴. Aunque se encuentre en mal estado de conservación –de los últimos folios solo quedan unos fragmentos legibles–, este manuscrito representa la copia más fiable del grupo. Se caracteriza por corrupciones esporádicas y sustituciones de palabras por atracción, como por ejemplo: (2.157) “pegale” por “apágale”, (3.811) “despues” por “desprecio”, (4.44) “principal” por “principado”. El amanuense no suele hacer saltos de igual a igual, pero unos pocos ejemplos se encuentran, una vez más, en el comentario de la tercera *canCIÓN*, donde más se intensifican las repeticiones de las mismas palabras. Por ejemplo (3.55-7) “y según cada una [porque, comunicándose él...y según cada una]” (Elia, 2008: LXIV, n. 265).

El Ms. L² no es fiel desde el punto de vista textual, algunos errores sugieren cierta dificultad del copista para comprender el significado del texto místico (como por ejemplo, 1.422 “la mala tela” por “Y llámala tela”, (2.306) “amargura contra” por “armar guerra contra”). Merece atención solo para la historia de la recepción de la *Llama*, dado que transmite una readaptación de la *Declaración*, debida quizás a un teólogo franciscano, con la adición de interpolaciones extensas (Elia, 2008: 229-238. Elia, 2005c, 2011c. Bengoechea, 1985). Por su parte el copista del Ms. G² también tiende a reajustar el texto base, con la intención de adaptar el tratado

¹⁷ Errores comunes de T³ N¹ D; errores separativos de N¹ D (Elia, 2008: LXII).

sanjuanista a lectores de otro ámbito religioso. Además de reproducir el texto base con frecuentes errores y trivializaciones (1.446 “parecida” por “esparcida”, 3.208 “comparar” por “amparar“...), evita cualquier alusión a la destinataria de la obra, elimina las referencias intertextuales (*Pr.* 12-6 [“Y por lo poco que hay en mí reusaua declararlas... me he animado”...]) y las expresiones entrelazadas del tipo: ‘que dije arriba’, ‘de la manera que allí lo dije’ (4.72-3, 4.83-4, 4.101-2). Una mano diferente de la que copia el manuscrito elimina algunos errores, transcribiendo en la interlínea la lección del antecedente común a N⁴ y L² ¹⁸.

El amanuense de N⁴ es el más erudito de la tradición A de la *Llama*; retoca los errores del texto-base con buenas conjeturas, eliminando o resumiendo los pasajes que consideró prolijos (cito por ejemplo, 1-77-8 “que increíble cosa se dice: que guste un rastro de vida eterna!” por “sin duda puede dezir que goza”), reinterpretando y reelaborando explícitamente los conceptos oscuros. De hecho, como se dirá, es el único copista que contaminó la versión de *LLA* reemplazando el texto en uso (común a L², G²) por un ejemplar de la *LLB*.

LA CONTAMINATIO CODICUM EN LA TRADICIÓN MANUSCRITA

Los carmelitas que facilitaron la difusión de las *Obras* sanjuanistas dentro del Carmelo antes de su publicación impresa no eran copistas eruditos y a menudo ni siquiera entendían el texto que estaban copiando; de hecho, como se desprende de la *examinatio* y *selectio* de las variantes del *Cántico* y de la *Llama*, la práctica de la *contaminatio codicum*, es decir, el recurso a otras fuentes manuscritas para integrar las pérdidas del texto base o corregir los errores¹⁹, no forma parte de sus

¹⁸ Este manuscrito, como se dirá, representa la fuente extratextual de contaminación de B² (*LLB*). Elia, 2011b.

¹⁹ “La contaminazione è il fenomeno per cui un amanuense corregge il testo del suo esemplare con uno o più altri manoscritti contenenti il medesimo testo” (Avalle, 1970; 52). La

usus copiandi. En el curso de mis estudios de la tradición de las *Obras* sanjuanistas, he descubierto casos aislados de contaminación: en las *Poesías* (Elia, 1989, 1990a), por interferencia con la versión que se difundía a través de la melodía y en los *Tratados*, por el cambio del texto base con ejemplares de diferentes versiones.

En la tradición manuscrita de las “Coplas del alma que pena por ver a Dios” que Juan de la Cruz compuso sobre el cantarillo amatorio profano *Vivo sin vivir en mí*, encontré algunas coplas de la *Glosa* que escribió Teresa de Ávila sobre los mismos versos. Sabiéndose de memoria las composiciones de los dos místicos, los copistas carmelitas confundieron el texto de los dos autores (Elia, 1991, 1993, 1997)²⁰. En otras poesías suyas “a lo divino”, destaqué rastros de contaminación con la tradición de la versión amatoria profana (Elia, ed. 1989).

Por lo que corresponde a las *Obras* en prosa, el *Cántico* y la *Llama*, al determinar en fase de *recensio* la relación entre el texto original y las versiones manipuladas –CA, CA', CB y LIA, LIB–, hallé exclusivamente algunos casos de contaminación que Sebastiano Timpanaro (1981) denomina “*extrastemmatica*”, o sea entre manuscritos que pertenecen a diferentes tradiciones. A través de los errores conjuntivos y de las innovaciones que caracterizan los manuscritos de las tres versiones del *Cántico*, pude demostrar que el autor de la versión B sigue como texto base de las primeras dos canciones un manuscrito de la tradición retocada A', reemplazándolo hasta el final con el ‘borrador’ de Juan de la Cruz, el Ms. S que conserva anotaciones autógrafas (Elia, 1990b, 1993; Elia-Mancho, eds. 2002). En consecuencia el *Cántico* B surge de la contaminación *extrastemmatica* de la tradición de A' y de A (Elia, 1984, 1985).

contaminación también puede ocurrir cuando el copista cambia el modelo.

²⁰ “Ancora oggi in qualche edizione moderna si propone una versione contaminata che riproduce sei *coplas* di Juan de la Cruz intercalate al centro della glossa di Teresa” (Elia, 2005a: 226).

LA CONTAMINACIÓN EN LA LLAMA A

El fenómeno de la *contaminatio* en la *Llama*, como en el *Cántico*, no obedece a la necesidad de corregir errores esporádicos del texto base. Como descubrí en la *selectio* para la edición crítica de la *Llama A*, esta práctica consiste una vez más en la sustitución del texto-base con un modelo que pertenece a una tradición diferente, o mejor, que desciende de otro subarquetipo.

En este único caso de contaminación de la versión primigenia, el copista de N⁴ a partir del comentario de los últimos versos de la tercera canción (3.1026-7) “con extraños primores / calor y luz dan junto a su querido”, reemplaza el texto en uso –el antígrafo de la misma rama que L², G²–, por un manuscrito de la versión B (afín a Q B²). No sabemos por cuál razón el copista de N⁴ decidió abandonar el texto-base de la versión primigenia, pero lo cierto es que estaba al tanto de la difusión de otra versión del comentario que él consideró “mejorada”.

LA CONTAMINACIÓN EN LA LLAMA B

Durante mis repetidas incursiones en la tradición manuscrita de la *Llama B*, encontré un caso muy interesante de contaminación con la versión primigenia que podría ayudarnos a comprender mejor el *modus operandi* de los copistas.

En el siglo XVIII, a la vista de la publicación de una nueva edición de las *Obras*, con el propósito de limitar la difusión de la versión “muy manipulada” de la *editio princeps* (Alcalá 1618) (Elia, 2005c), los carmelitas le encargaron a Andrés de la Encarnación la preparación del texto. Bajo la dirección del erudito [de 1754 a 1762], el amanuense de B² copió el Ms. Q (Elia, 2011a), “mejorándolo” con G², o un Ms. afín, de la *LLA*. Convencido de que Juan de la Cruz “escribió dos veces” la *Declaración*

de las canciones –habiendo identificado unos ejemplares de la *Llama* con un comentario más extenso–, el docto carmelita eligió como texto base el Ms. Q, usando sin embargo G² de la *LIA* para enmendar las lecturas que consideraba erróneas y, sobre todo, para restaurar las omisiones de texto en la *LlB*; saltos que él atribuyó a errores de copistas y no a cortes por censura debidos al revisor.

El proceso fue demostrado mediante el examen de la *varia lectio*, al comparar B² con Q y los Mss. de *LIA*. El texto de la versión primigenia interpolado por el copista de B², de hecho, conserva las variantes singulares de G² –no corregibles por conjetura–, y las que descienden del *arquetipo* Ω y del subarquetipo β de D N¹ R² G² L² N⁴. Se ponen, además, de manifiesto los aspectos que caracterizan el *modus operandi* del copista durante la contaminación²¹, a saber:

- pasan desapercibidos por el copista de B² las variantes adióforas de Q que no cambian el significado del texto: inversiones e interpolaciones de palabras, malas lecturas y omisiones;
- identifica unos saltos por *homoioteleuton* que arregla con G²;
- reconstruye con G² el texto de algunos pasajes eliminados por la censura en la *LlB*. Cito solo el ejemplo del comentario a la canc. 2 (441-451) donde el copista remite con un asterisco al texto de la *LIA* añadido al margen: “¡Oh, pues, cauterio de fuego [...] muerte en vida admirablemente!”
- marca con un asterisco sin nota los errores que se remontan al arquetipo Ω de la versión primigenia (*LIA*) que no logró arreglar ni *ope codicum* (el Ms. G²) ni *ope ingenii*. Cito el ejemplo de un error subsanado en la edición de 2008: canc. 2 (300): “podrias contender a tender” Q / “podras contender a atenerte” B²; los demás Mss. innovan en correspondencia con: “seguir a”, “seguir con”; en la edición crítica lo corregí por conjetura: “Si corriendo tú con los que iban a pie trabajaste, ¿cómo podrás

²¹ Para un análisis completo remito a Elia, 2011b.

atener con los caballos?”, en el sentido de ‘andar al mismo paso que’ (*Autoridades*).

CONSTITUTIO STEMMATIS Y CONTAMINATIO CODICUM

La contaminación entre las dos tradiciones de la *Llama*, primigenia (*LIA*) y revisada (*LIB*), comprobada a través del examen y la *selectio* de las variantes, se puede representar gráficamente con dos flechas horizontales que indican las respectivas trayectorias *extrastemmaticas* (entre subarquetipos diferentes). Las añado a la *constitutio stemmatis* que hice para la edición crítica, en la que confirmé la filiación de las dos familias y de las respectivas ramas:

“FENÓMENOS DE CONTAMINACIÓN EN LA LLAMA A” Y *STEMMA CODICUM*
SEGÚN PAOLO TANGANELLI

Me centro ahora en los detalles del artículo de Tanganelli (2016) que está dividido en ocho párrafos y un *Apéndice*. En los primeros dos (1. “Arquetipo” y 2. “Requisitos para la aplicación del método y nueva hipótesis estemática”), reproduce el *stemma codicum* que yo establecí para la edición crítica de 2008, repitiendo la lista de todos los errores comunes a las dos versiones de *LlA* y *LlB* (Elia, 2008: LXV, LVIII-LIX) con los que demostré la existencia del arquetipo Ω . A continuación, tras una breve reflexión sobre los errores “visibles” e “invisibles” y la contaminación, presenta el “diagrama de la nueva genealogía” de los testimonios, esta vez con la tripartición del *stemma*, “conjeturando la presencia de una intensa contaminación en el Ms. U, y dentro de la rama w”, sin aducir las variantes comunes para demostrar su hipótesis.

En los párr. 3.1-3 (3. “Familia y: Mss. T⁴, D, N¹, R², G², L² –y modelos de los contaminados N⁴ y U–”; 3.1 “Grupo z, R², G², R²”, 3.2 “Grupo n: D y N¹”; 3.3 “La constelación de y: T⁴/n z”), reproduce aproximadamente la “Storia del testo” de la edición en la que yo demuestro la existencia del subarquetipo ($y = \beta$) y las diferentes ramas, mencionando los mismos errores comunes y remitiendo a la edición para los errores exclusivos (Elia, 2008: LX-LXIV). Por su parte, identifica la contaminación de T⁴ en el ascendiente (n) común a D, N¹, lo cual, sin embargo, no queda demostrado por los errores.

A partir del párr. 4 (“I es *descriptus* de E”) presenta la familia *a* (=ω), concordando con la edición solo en las relaciones entre E, I y volviendo a citar la misma selección de errores comunes y privativos de la edición (Elia, 2008: XLVI-XLVIII). En cuanto al grupo de Mss. G, E (I), U (párr. 5. “La relación entre G y E-I”), Tanganelli se distancia de la edición crítica, afirmando que identificó la contaminación en el Ms. U. En el párr. 6 (“La *Llama B* en el *stemma*”) se centra en la relación entre los Mss. E (I) de *LlA* y la tradición de *LlB*; esta vez, de acuerdo con la edición, repite las mismas listas de errores comunes de “La storia del

testo” (Elia, 2008: XLVIII-LIII). En el párr. 7 (“La contaminación del testimonio U”), vuelve al tema de la contaminación en el Ms. U, argumentando que las lecciones en correspondencia de las citas bíblicas, junto con las notas marginales del copista (en mi opinión, claramente poligenéticas) (Elia, 2008: LV-LVII) se deben a “una doble contaminación: por un lado, “de modelos”, con cambios repetidos de ascendiente, por otro, de lecciones para intentar enmendar los gazapos más visibles en el texto-base escogido (Tanganelli, 2016: 208).

En las reflexiones teóricas que dedica al estudio de “Los saltos por *homoioteleuton* de la Llama A” (Tanganelli, 2016: 215), se aleja del todo de la edición crítica de 2008 y del método de Lachmann, argumentando que estos errores comunes, en su opinión conjuntivos, descienden del mismo antecedente y que además “pueden ayudarnos a entender la modalidad y la dirección de la contaminación” (266). Para demostrar su tesis (párr. 8.1), simplemente presenta una lista completa del “Catálogo de los saltos por *homoioteleuton* en la Llama A” (217-227)., en el orden en que aparecen en el “Apparato varianti” de 2008 –a partir del *Prólogo* hasta la cuarta canción–, en la que incluye no solo todos los errores comunes, sino también privativos. Al considerar “iluminadora la peculiar distribución de dichas lagunas entre las diferentes familias del *stemma codicum*”, Tanganelli llega a la sorprendente conclusión de que “la extraña secuencia de omisiones por *homoioteleuton* en la familia y” se debe a la contaminación. Presenta como ejemplo (párr. 8.2) “La posible contaminación de n” (el antecedente de D N¹), poniendo en relación la secuencia de los saltos de igual a igual con la contaminación de lecciones en el ascendiente común o, incluso, con un cambio de modelo por parte del copista”. La “distribución tan caprichosa” de las omisiones y saltos por *homoioteleuton*, especialmente en la tercera canción, según Tanganelli “tendría que hacernos sospechar de alguna perturbación” en la familia y, por lo tanto concluye: “parece lógico explorar sobre todo la pista de una posible contaminación en n” (227).

Tanganelli vuelve otra vez al Ms. U (párr. 8.3 “De nuevo acerca de la contaminación de U”) añadiendo que, a su juicio, “la distribución de estas lagunas es coherente con la hipótesis de una alternancia de modelos por lo que se refiere al texto base”, las coincidencias en los saltos de igual a igual, por lo tanto, dependerían de “una alternancia de modelos” (G^2 , Mss. de la LIB..) (227).

Termina el artículo (párr. 8.4) con “Los saltos por *homoioteleuton* dentro del grupo z_1 ”, el antecedente del que deriva N^4 , el cual, como he demostrado en la edición crítica a través de la *collatio codicum*, cambia el texto-base a partir de la canción tercera. Concluye con un *Apéndice* (párr. (9) “Acerca de la *princeps*” de 1618 (sigla P) –cuyo texto-base aún no ha sido identificado–, reafirmando la misma teoría según la cual “para esclarecer la contaminación de P conviene examinar de nuevo los saltos por *homoioteleuton* en común con otros testimonios de *Llama A*”.

LA EDICIÓN CRÍTICA DE LA LLAMA A (2008) Y EL PUNTO DE VISTA DE PAOLO TANGANELLI

El artículo de Paolo Tanganelli, por apartarse del método lachmanniano, no puede definirse un “ensayo de integración” a la edición de 2008 de la *Llama*, como el mismo autor declara al principio. Ya que es muy marcada la discrepancia en el enfoque científico, a partir de la *recensio* de las variantes hasta la construcción del *stemma*, para evitar toda confusión crítica, en lo que sigue voy a destacar los puntos principales de nuestros desacuerdos.

ERRORES POR HOMOIOTELEUTON Y CONTAMINACIÓN

–[Elia, 2008] En la tradición de la *LIA* los saltos de igual a igual son esencialmente errores poligenéticos y, si coinciden, es muy difícil clasificarlos de “conjuntivos”. Como lo demuestra la *selectio* de las variantes, en la *Declaración* de *Llama* figuran sobretodo en el comentario de las canciones

3 y 4, donde son más frecuentes las reiteraciones de las mismas palabras en la misma posición. Se pueden transmitir por contaminación –como es obvio, junto con los demás errores exclusivos y comunes de la fuente de contaminación– solo en los cambios de texto-base por parte de los copistas.

–[Tanganelli, 2016] Las omisiones por *homoiooteleuton* que comparten los manuscritos de *LIA* son esencialmente errores conjuntivos que se han transmitido a través de la contaminación.

–[Elia, 2008] La mayoría de los carmelitas que copiaron la *Llama* no eran copistas de profesión y no solían corregir el texto en uso con la ayuda de otros modelos de la misma tradición; la contaminación, por lo tanto, es casi completamente inexistente entre ellos. El único caso de la *Llama A* está atestiguado en el Ms. N⁴ por la sustitución del modelo en uso con el Ms. B² de la *LIB*.

–[Tanganelli, 2016] En la tradición de *LIA* hubo “unos fenómenos de intensa contaminación”. Al reconocido cambio de modelo de N⁴ añade:

U, contaminado con la *LIB*, G² y G,
el antígrafo *n*, del que descienden D N¹, contaminado con T⁴,
la *editio princeps* contaminada con T⁴.

–[Elia, 2008] La familia ω . Los errores que U comparte con E(I), G y los Mss. de la *LIB* descienden del mismo subarquetipo. Las lecciones que añade al margen el copista de U en correspondencia con las citas bíblicas son correcciones por conjetura del copista.

–[Tanganelli, 2016] Las “claras huellas de contaminación” en el Ms. U son el resultado de un proceso triple de contaminación: con los Mss. G y G² de *LIA* y con la tradición de *LIB* [...] “se deduce que el escriba de U pudo copiar ora de un manuscrito del grupo ζ , ora de un códice que presentaba las innovaciones de la *LIB*.” Denotan la contaminación el cambio de texto base, los errores que tienen en común testimonios de distintas

familias, incluso los saltos de palabras. “Lo que demuestra la contaminación de forma irrefutable es la contemporánea presencia de corrupciones pertenecientes a diferentes familias; y de U se dan errores comunes invisibles (de los que, por su naturaleza, no es probable que se percate un copista [...]). La distribución de estas lagunas es coherente con la hipótesis de una alternancia de modelos por lo que se refiere al texto-base” (188).

–[Elia, 2008] Los copistas de D N¹ –dos manuscritos afines muy defectuosos– a veces no entienden el significado del texto místico y tienden a resumirlo. Las relaciones de D N¹ con el resto de la tradición no son muy obvias, sin embargo, presentan cierta afinidad con T⁴, como demuestran las innovaciones comunes (por ejemplo: la omisión del epígrafe y algunas malas lecturas 1.252 “cercome” por “cerrome”, 1.313 “grave” por “grande”...).

–[Tanganelli, 2016] Las variantes que T⁴ tiene en común con la rama de D N¹ se deben a la contaminación con el antígrafo *n*: “[la frecuencia de los saltos por *homoioteleuton* (227)] debería sugerirnos una posible perturbación de la tradición en la parte superior de la familia y que, desde luego, no sería nada sencillo de demostrar, puesto que la contaminación es tanto más difícil de identificar cuanto más altos son los testimonios en liza” (196).

–[Elia, 2008] G descende del subarquetipo ω y pertenece a la misma familia que E(I) U y el texto base de la versión retocada B. En la *varia lectio*, además de los errores del arquetipo Ω , se hallan las innovaciones de ω y del antecedente γ del que derivan E(I) y los Mss. de LIB. Se trata de adiciones de palabras aparentemente correctas que parecen mejorar la lección original, que, sin embargo, son pleonásticas. Es el caso de: 3.537 a Egipto <que es la parte sensitiva>, 3.820 <por San Lucas>, 4.125-6 virtudes <nunca numerables de Dios>, 4.129-30 la <flaqueza de la carne>... Algunos pasajes corruptos fueron corregidos mediante conjeturas de lecciones adecuadas por el copista de LIB. Por ejemplo: 2.120-1, “según su potencia (y *om.*) fuerza del ardor”; el autor de LIB (2.10) elimina “el ardor” y lee en correspondencia “según su potencia y fuerza, en lo cual siente ella”.

–[Tanganelli, 2016] El Ms. G es copia directa del arquetipo Ω . No presenta ningún error significativo en común con el resto de la tradición; todas las innovaciones que comparte con E(I) U y el antecedente

de la *LIB* no tienen valor conjuntivo. “A mi modo de ver [...] debería reconsiderarse [...] la hipótesis de un grupo formado por G, E, I [...]. En realidad, creo que se debería poner en tela de juicio este grupo, porque me parece que no hay suficientes elementos para conjeturar un subarquetipo del que deriven E y G” (199).

STEMMA CODICUM DE TRES RAMAS

La distribución de los manuscritos de la *Llama A* en el *stemma* de Paolo Tanganelli, en mi opinión, no cumple con los criterios de la crítica textual, ya que se basa en una interpretación errónea de la *varia lectio* y de la *contaminatio codicum*. De hecho presupone una densa red de contaminación, que no se justifica a través de los errores comunes. Como afirma de entrada: “Adelanto el diagrama de la nueva genealogía que propongo para la tradición de la *Llama A*, donde conjeturo la presencia de unos fenómenos de intensa contaminación en el Ms. U y dentro de la rama y [=β] que afectan incluso a la *princeps*, a la vez que me decanto por la tripartición del estema” (Tanganelli, 2016: 186).

Los cambios realizados por Paolo Tanganelli con respecto a la filiación de los testimonios de la edición de 2008 no son muy claros, así que me limitaré a una interpretación somera.

La línea de transmisión se divide en dos familias (α , β en la ed.) y una rama independiente con solo el Ms. G, que el hispanista considera copia directa del arquetipo Ω . Del subarquetipo α descienden solo los Mss. E(I) y el antecedente de los Mss. de *LIB*; al subarquetipo β pertenecen los Mss. G², N⁴, L², R², D, N¹, T⁴.

La derivación del Ms. U no está indicada, por lo que no debería transmitir errores o variantes en común con los demás testimonios; sin embargo, está conectado por tres líneas discontinuas de contaminación (G, G² y los Mss. de *LIB*)

De la posición que G ocupa en el *stemma* se desprende que además de los errores del arquetipo Ω , no presenta otros errores significativos en común con el resto de la tradición.

T⁴ es la fuente de contaminación de n , el antígrafo de D y N¹, dos ejemplares muy defectuosos, y de la *editio princeps* de 1618.

Queda patente, pues, que el criterio aplicado por Tanganelli en su “ensayo de integración” a nuestra edición crítica de la *Llama*, por alejarse del método Lachmanniano no contribuye a arrojar luz sobre la enmarañada transmisión textual de las *Obras* de San Juan de la Cruz, sino más bien contribuye a generar nueva confusión crítica.

CONCLUSIONES

Al preparar la edición crítica de la *Llama* determiné la filiación de los manuscritos en dos familias, α y β , sobre la base de los errores comunes. Del subarquetipo α descenderían los manuscritos E, I, G, U, más fieles y próximos al original; del subarquetipo β se originaría el grupo más numeroso y más corrupto de la tradición T⁴, D, N¹, R², L², G², N⁴. También demostré la existencia de un códice perdido cercano al original al que se remontaría toda la tradición de la *Llama* mediante una serie

de errores comunes que pasaron inadvertidos al copista del arquetipo Ω . Finalmente, para localizar en la tradición de la versión original (*LIA*) el texto base de la *Declaración* retocada (*LIB*), puse de manifiesto, a partir del examen de la *varia lectio* de todos los testimonios de *LIA* y *LIB*, que el autor de la segunda versión tuvo que utilizar como texto base un manuscrito de la familia α , muy cercano a la rama de E(I).

Por lo que corresponde a la *contaminatio codicum*, en la *varia lectio* encontré exclusivamente errores e innovaciones comunes que demostrarían la contaminación “*extrastemmatica*”, es decir, entre manuscritos de las dos versiones. En el caso específico: el amanuense de B^2 (*LIB*) copia Q y al mismo tiempo se sirve de G^2 (*LIA*) para rellenar el texto omitido por el refundidor; además, el copista de N^4 , a partir de los últimos versos del comentario de la tercera canción, sustituye el ejemplar en uso de la familia β de *LIA* con un manuscrito afín a Q, B^2 de *LIB*. Así que, con la excepción de B^2 , el fenómeno de la *contaminatio* en la *Llama* en la *LIA*, no obedece a la necesidad de corregir los errores de copistas. Los carmelitas que transcribían las *Obras* de fray Juan de la Cruz, como demuestran los errores individuales, no eran copistas eruditos y a veces ni siquiera entendían el texto de las *Declaraciones*. Como se desprende de la *examinatio* y *selectio* de las variantes del *Cántico* y de la *Llama*, la práctica de la *contaminatio codicum*, es decir, el recurso a otras fuentes manuscritas para integrar las pérdidas del texto base o corregir los errores, no forma parte del *usus copiandi* de los carmelitas.

Es sorprendente, por lo tanto, que Paolo Tanganelli, en un extenso artículo dedicado a los “Fenómenos de contaminación en la *Llama de amor viva* (tradición A)...”, haya identificado en la familia β (y Tanganelli) “unos fenómenos de intensa contaminación” que, en su opinión, yo no habría “detectado y valorado” en la edición crítica. Al reconocido cambio de modelo de N^4 , el hispanista añade otros casos, sin aportar ninguna prueba significativa al respecto, sino basándose especialmente en los saltos por *homoioteleuton* del aparato de las variantes:

- 1) el manuscrito U estaría contaminado por tres ejemplares: un manuscrito no identificado de *LlB* y dos de *LlA* (G^2 y G);
- 2) el antígrafo n , del que descienden D y N^1 , contamina con T^4 ;
- 3) la *editio princeps* contamina con T^4 .

Alejándose totalmente de los criterios de la crítica textual, él relaciona la contaminación con los saltos por *homoioteleuton*, errores mayoritariamente poligenéticos muy frecuentes en la prosa sanjuanista, debidos a la repetición de las mismas palabras en el mismo contexto. En su opinión, las omisiones de igual a igual que comparten los manuscritos de *LlA* son esencialmente errores conjuntivos y se han transmitido a través de la contaminación, quizás en hipotéticos cambios de textos. Consideraciones que no se demuestran a través de los errores comunes y que, en mi opinión, surgen de una inadecuada interpretación de la *selectio* de las variantes y del fenómeno de *contaminatio codicum*, como por otra parte demuestra el anómalo *stemma* con tres ramas. Según la filiación de los manuscritos de Paolo Tanganelli, G sería copia directa del arquetipo y no presentaría ningún error o innovación en común con los demás manuscritos; en cuanto a U , contaminado con tres manuscritos, no debe descender de ninguna familia o rama de la tradición A .

Con las reflexiones de P. Tanganelli sobre “La storia del testo” de la edición crítica de la *Llama* de San Juan de la Cruz, a partir de los fenómenos de contaminación y las omisiones por *homoioteleuton*, hasta la nueva colocación de los manuscritos en un insólito *stemma*, a mi juicio se corre el riesgo de anular años de rigurosos estudios de ecdótica sanjuanista y de enmarañar aún más una tradición ya muy compleja.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCALÁ 1618. *Obras espirituales que encaminan una alma a la perfecta unión con Dios* [...] con una resunta vida del Autor, y unos discursos

- sos por el P. F. Diego de Jesus Carmelita descalzo, Prior del Convento de Toledo, Viuda de Andrés Sánchez Expeleda, Alcalá, Anno de M.DC.XVIII (Roma, *Teresianum*, Rari9).
- ANDRÉS DE LA ENCARNACIÓN, 1993. *Memorias historiales*, M.^a del Rosario Domínguez *et al.* eds., 3. vols., Salamanca-Valladolid: Junta de Castilla y León.
- AUTORIDADES 2002. *Real Academia Española. Diccionario de Autoridades*. Ed. Facsímil, 3 vols., Madrid: Gredos.
- AVALLE, D'Arco Silvio, 1970. *Introduzione alla critica del testo*, Torino: Giappichelli.
- , 1972. *Principi di critica testuale*, Padova: Antenore.
- BARUZI, Jean, 1991. *San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia mística*, Valladolid: Junta de Castilla y León.
- BENGOECHEA, Ismael CD, 1985. “El Códice de Lazcano-Cádiz nueva copia manuscrita de las obras de San Juan de la Cruz”, *Monte Carmelo*, XCIII: 1-63.
- CICERI, Marcella, 2011. res. de 2008. San Juan de la Cruz, *Llama de amor viva*, Paola Elia e Paolo Tanganelli, eds., Modena: Mucchi, *Rassegna Iberistica*, 94: 122-125.
- CUEVAS GARCÍA, Cristóbal, ed., 1993. San Juan de la Cruz, *Poesías. Llama de amor viva*, Madrid: Taurus, 58.
- DUVIVIER, Roger, 1971, “La genèse du *Cantique spirituel* de Saint Jean de la Croix”, *Le Belles Lettres*, Paris 1971.
- , 1977. “De l’ineffabilité mystique à la confusion critique? Un débat de méthode à propos de la genèse du *Cántico espiritual*”, en *Homenaje a Rodrigo a Molina*, Madrid: *Ínsula* 1977: 109-127.
- ELIA, Paola, 1984. “Le redazioni del *Cántico espiritual* di Juan de la Cruz”, *Quaderni di Filologia e Lingue romanze*, Ricerche svolte dall’Università di Macerata, VI: 51-69.

- , 1985. “Texto primitivo’ e ‘texto revisado’ del *Cántico espiritual*: rapporti tra i testimoni”, *Quaderni di Filologia e Lingue Romanze*, Ricerche svolte dall’Università di Macerata, 1: 55-80.
- , ed., 1989. San Juan de la Cruz, *Poesie*, L’Aquila-Roma: Japadre, 1989.
- , ed., 1990a. San Juan de la Cruz, *Poesías*, Madrid: Castalia.
- , 1990b. *Gli scritti autografi di Juan de la Cruz*. Edizione e Indice delle Occorrenze, L’Aquila: Japadre, ‘Diffrazioni’, num. Monografico, Filologica.
- , 1991. “La poesía de Juan de la Cruz entre la oralidad y la escritura”, *Ínsula*, DXXXVII: 7-9.
- , 1993. “Vivo sin vivir en mí a la luz de inexplorados testimonios”, *San Juan de la Cruz*, XX: 335-344.
- , 1993. “Problemas textuales de las Obras de Juan de la Cruz: el *Cántico B*”, en José Antonio Pascual et al. eds., *Actas del Congreso Sanjuanista (23-28 de septiembre de 1991)*, vol. I *Filológica*, Ávila: Junta de Castilla y León, 123-141.
- ELÍA, PAOLA y MARÍA INÉS MANCHO, Eds., 2002. San Juan de la Cruz, *Cántico espiritual y poesía completa*, Barcelona: Crítica (Paola Elia: “Historia del texto” CXIX-CLII, edición crítica y “Aparato Crítico”).
- , 2004. “Llama de amor viva di Juan de la Cruz: dall’autore al revisore”, *Il Confronto Letterario*, XLI: 93-118 (una versión abreviada de este trabajo fue presentada en 2003 en el Congreso del Siglo de Oro de Pamplona, 2005b).
- , 2005a. “Esperienze di un editore: La poesia cancioneril (In occasione della pubblicazione del *Pequeño Cancionero* e di una nuova edizione del *Cántico espiritual* e *Poesía completa* di San Juan de la Cruz)”, en Andrea Baldissera y Giuseppe Mazzocchi eds., *I canzonieri di Lucrezia. Los Cancioneros de Lucrezia*, Padova: Unipress, 221-233 (3. “La contaminazione, 225-227).

- , 2005b. “*Llama de amor viva*: Juan de la Cruz del autor al revisor”, en Carlos Mata et al. eds., *Actas del Congreso “El Siglo de Oro” en el nuevo milenio*, vol. I, Pamplona: Eunsa, 617-629.
- , 2005c. “Ritocchi apocrifi nella trasmissione a stampa della *Llama de amor viva* di Juan de la Cruz”, en Patrizia Botta ed., *Filologia dei testi a stampa (area iberica)* (Pescara, 20-22 de noviembre de 2003), Modena: Mucchi, 195-212.
- ELÍA PAOLA y PAOLO TANGANELLI, eds., 2008. San Juan de la Cruz, *Llama de amor viva*, Modena: Mucchi (Paola Elia: “La storia del testo”, edición crítica y “Apparato Varianti”: XLIV-LXXIV; Paolo Tanganelli: 229-250. “I manoscritti”, “Le edizioni antiche”, “Il rifacimento di LIB”, VII-XLIV, 251-260”).
- , 2011a. “Ecdótica y hermenéutica: el problema de la censura en la transmisión de la *Llama* de San Juan de la Cruz”, en A. Azaustre Galiana, et al. eds., *Compostela áurea. Actas del VIII Congreso de la AISO* (Santiago de Compostela, 7-11 de julio de 2008), Universidad de Santiago de Compostela, 235-241.
- , 2011b. “*Advertencias* di Andrés de la Encarnación (sec. XVIII) per una nuova edizione della *Llama* di San Juan de la Cruz (mss.: Q, B¹, B²)”, *Il Confronto letterario*, XVIII. 55: 97-112.
- , 2011c. “Un rifacimento del *Cántico espiritual* di Juan de la Cruz in ambito francescano: Il manoscritto di Lazcano (L²)”, en Andrea Baldissera et al. eds., *Ogni onda si rinnova. Studi di ispanistica offerti a Caravaggi*, vol. I, Como-Pavia: Ibis, 453-468.
- GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor, 1992. *Filología y mística: San Juan de la Cruz*, “*Llama de amor viva*”, Discurso leído el día 10 de mayo de 1992, en su recepción pública, Madrid: Real Academia Española.
- PACHO, Eulogio, O.C.D. ed., 1982. San Juan de la Cruz, *Obras Completas*, Primera ed., Burgos: Monte Carmelo.

- SALABLANCA, Diego de Jesús, OCD, 1618. *Apuntamientos y Advertencias en tres Discursos para más fácil inteligencia de las Frasis místicas, y doctrina de las Obras Espirituales de nuestro Venerable P. F. Iuan de la Cruz*, Alcalá 1618, 617-682.
- TANGANELLI, Paolo, 2016. “Fenómenos de contaminación en la *Llana de Amor viva* (tradición A) de San Juan de la Cruz”, *Creneida*, 4: 177-237. En línea www.creneida.com. Fecha de consulta: 13 de mayo de 2025.
- TIMPANARO, Sebastiano, 1981. *La genesi del metodo del Lachmann*, Padova: Liviana Editrice.